

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SEMEMA VA SEMALARNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6548785>

Qoraliyeva Sarvinoz Mahmud qizi

Ko'charova Muxtarama Oltinboy qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika institutining

ijtimoiy-gumanitar fakulteti

rus tili va o'zbek tili yo'nalishi talabalari

Annotatsiya: O'zbek tili leksik qurulish jihatdan boy tildir. Ushbu maqolada shu tilning leksemalararo ichki bo'linishning asosi hisoblangan semema va semalarning ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: leksema, semema, nomema, sema

Nazariy tilshunoslikning muhim va murakkab muammolaridan bo'lgan semema va sema munosabatini leksikologiya doirasida o'rganamiz.

Leksikologiya so'z va uning lug'aviy ma'nosi haqidagi bilim.

So'z lug'aviy ma'no va grammatik ma'noga ega bo'ladi. So'zning borliqdagi narsa, belgi, harakat kabilar haqidagi ma'lumoti leksik (lug'aviy) ma'no deyiladi.

Grammatik ma'no esa grammatik shakllar qo'shimchalar orqali ifodalangan ma'nodir.

Masalan: [taroq] a) lug'aviy ma'nosi —soch tolalarini tartibga soluvchi gigiyenik buyum.

b) grammatik ma'nosi — ot, turdosh ot, birlikda, turlanmagan.

Demak so'zning lug'aviy ma'nosini leksikologiya, grammatik ma'nosini morfologiya o'rganadi. Leksikologiyaning til birligi sifatida xususiylashgan ko'rinishini leksema deb ataymiz.

Leksema ikki tomonga ega til birligi. Aniqrog'i u shakl va mazmun tomondan iborat ramzdir. Sistem tilshunoslikda leksemaning shakl tomoni *nomema* deyiladi. Nomema faqat leksemaning shaklga (moddiy qobig'i, tashqi tomoniga) nisbatan ishlatiladi. Ya'ni leksemaning moddiy tomonini tashkil etgan fonemalar hosilasi-nutq tovushlari nazarda tutiladi. *Masalan:* [taroq] leksemasining tashqi tomoni t+a+r+o+q tovushlar yig'indisidan iborat.

Leksemaning ichki, mazmuniy tomoni *semema* deyiladi. Semema - ongda aks etgan narsa, belgi, miqdor, harakat kabi tushunchaning leksemada

mujassamlashgan ko'rinishi. Boshqacha aytganda, semema leksemaning

ichki jihati. Birorta leksemaning sememasi ikkinchi leksemaning sememasiga aynan o'xshash bo'lmaydi. Boshqacha aytganda, bir xil sememaga ega ikkita

leksema yo'q . Bunga ikkita sinonim leksemaning sememasini qiyoslash asosida amin bo'lishimiz mumkin:

[Sadaqayrag'och] - ko'p yillik daraxtning adabiy nutqqa xos ifodasi

[Gujum] - ko'p yillik daraxtning shevaga xos ifodasi

Ko'rinadiki birinchi sememadagi "adabiy nutqqa xos" unsuri ikkinchi sememada, ikkinchi sememadagi "shevaga xos" unsuri birinchi sememada yoq.

Sememalardagi shu kabi ma'no nozikliklarini to'g'ri tavsiflasak, so'z qaysi leksema haqida ketayotganligini ravshan anglaymiz.

Yuqorida leksemani butunlik sifatida ikkiga ajratgan edik.Ya'ni nomema va sememaga. Nomema tovushlardan iborat butunlik.

Tilshunoslikda sememani tashkil etuvchi unsur sifatida sema ajratildi.Masalan,[sadaqayrag'och] leksemasi ikki sememali bo'lib,uning bir sememasi "yog'ochi qattiq, shoxlari tig'iz joylashgan, sharsimon va to'q rangli, qalin soya beradigan, suvsizlikka chidamli daraxt" bo'lib, u quyidagi tarkibiy qismlardan (semalardan) iborat:

1-sema "yog'ochi qattiq"

2-sema "shoxlari tig'iz joylashgan"

3-sema "sharsimon"

4-sema "to'q rangli"

5-sema "qalin soya beradigan"

6-sema "suvsizlikka chidamli daraxt"

Sememaning asosiy xususiyati — uning til jamiyati a'zolari ongida tayyor holda ekanligi. Masalan: [Choynak] leksemasining "og'zi tor, qopqoqli, jo'mrakli, choy damalshda ishlatiladigan ro'zg'or buyumi" sememasi ongimizda oldindan mavjud bo'lib, ushbu semalardan "choy damlashda ishlatiladigan" semasini o'rniga "qo'l yuvishda ishlatiladigan" semani qo'ysak ushbu semema [oftoba] leksemasini anglatadi. Ko'rinib turibdiki, bir semama almashishi natijasida so'zning leksemasi o'zgarib ketar ekan.

Leksemaning semasini aniqlashda u paradigmadoshi bilan munosabatda tekshiriladi. Deylik, [yuz] leksemasi sememasi ochilayotganda,u [bet], [aft], [chehra], [oraz], [turq], [bashara] va hokazo

leksema qurshovida o'rganiladi. [Kelmoq leksemasi sememasini [bormoq], [ketmoq] va boshqa leksema sememalarisiz aniqlab bo'lmaydi. .¹

Lekin sememani tushuncha deb hisoblash noto'g'ri. Chunki tushuncha ong, mantiq birligi, semema esa tilga, leksemaga xos birlik. Tushunchaga asoslanmagan leksemaning mazmun tomoni grammatik ma'no bo'lsa, denotativ tabiatli leksemalarning mazmun tomoni semema.

Quyidagi misollar orqali o'zbek tili izohli lug'atidan olingan leksemalarning semema sifatida voqelangan birliklarini kuzatamiz:

QALDIRG'OCH Chumchuqsimonlar turkumini tashkil etadigan, qanoti ingichka va uzun, juda tez uchadigan, qora-ola kichkina qushcha.

QANDOLATFURUSH Mahalliy shakarpozlik mahsulotlari bilan savdo qiluvchi do'kondor.

QARAMLIK Qaram holat ; tobelik, erksizlik

QALANDAR Dunyo tashvishlaridan kechib, daydib yuruvchi darvesh

SADO Uzoqdan eshitilgan tovush; chaqiriqqa javob

SAYOZ 1 sifat. Uncha chuqur bo'lmagan, chuqur emas

2 ravish. Yuzlab, chuqurlashmasdan

3 ko'chma. Mazmuni siyqa, yuzaki, g'o'r.

QASQON 1 G'alvir, elak, chirmanda va shu kabi buyumlar gardishi, chambarak.

2 Manti, xonim kabilar teriladigan maxsus pazandachilik buyumi.

YAG'MO I eski. Talon-taroj, buzg'unlik.

II eski. shahar, mamlakat, qabila nomi.

QAYSI 1 Bir necha kishi yoki narsadan bittasini aniqlash uchun beriladigan so'roqni ifodalaydi – *Qaysi qiziga unashib keldingiz?*

2 Kishi yoki narsa belgisi, xususiyati sifati haqidagi so'roqni ifodalaydi – *qaysi maqsad bilan bajardi?*

3 Bog'lovchi so'z (nisbiy so'z vazifasida) qo'llanadi.

– *Sen qaysi yo'ldan boshlasang, shu yo'ldan boraman.*

Misollardan ma'lum bo'ladiki, laksikalararo sememalarning tildagi ahamiyati juda katta.

Hayotimiz davomida bilishning qay turidan foydalanmaylik, (xoh, aqliy xoh, fahmiy) qarshimizdagi yoxud ongimizdagi ob'yektga nisbatan ta'rif berishga to'g'ri keladi. Semema ana shunday ta'rifning tilga xos ko'rinishidir.

O'zbek tilida so'zlashuvchi insonlar, so'zlarning lug'ati bilan birga ularning sememalari haqida ham ma'lumotga ega bo'lsalar, so'z ma'nolari eskirmaydi, yoqolmaydi. Shunda tilimizning o'ziga xos badiiy qochirimlarini kelajak avlodaga sifatli saqlagan bo'lamiz.

¹ Sayfullayeva R. Mengliyev B. va boshqalar "Hozirgi o'zbek adabiy tili" Toshkent 2010-yil. 113-bet

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sayfullayeva R, Mengliyev B. va boshqalar “Hozirgi o'zbek adabiy tili” Toshkent.2010
2. Begmatov E, Umarov E, Xojiyev A va boshqalar “O'zbek tilining izohli lug'ati” 2020-yil. 5- kitob